

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 892 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymurotova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamurodov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джуроева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruzha Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	

Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafuza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globallashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizm raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	

Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdona Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	

YENGIL SANOAT KORXONALARINING SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH

Musurmonova Mahbuba Omonovna
Qarshi davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Yengil sanoat korxonalarining samaradorlik darajasini oshirish va ularning iqtisodiy faoliyatini rivojlantirish bo'yicha ekonometrik tahlil qilish dolzarb masalalardan biridir. Ushbu maqolada korxonalarining resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish hamda raqobatbardoshlikni kuchaytirishga qaratilgan usullar yoritilgan. Ekonometrik modellar va zamonaviy tahlil usullaridan foydalangan holda yengil sanoat korxonalarini faoliyatini miqdoriy va sifat jihatidan baholash imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Ushbu yondashuv samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishda yordam beradi va milliy iqtisodiyotning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: yengil sanoat korxonalarini, SWOT va PESTEL tahlillari, optimal baholash usullari, globallashuv, raqamli texnologiyalar.

Abstract: The econometric analysis of the efficiency of light industry enterprises and the development of their economic activities is one of the pressing issues. This article discusses methods aimed at improving resource utilization efficiency, enhancing product quality, reducing production costs, and strengthening competitiveness. By utilizing econometric models and modern analytical methods, the possibilities for quantitatively and qualitatively assessing the performance of light industry enterprises are explored. This approach helps in making effective management decisions and has a positive impact on the development of the national economy.

Key words: light industry enterprises, SWOT and PESTEL analysis, optimal evaluation methods, globalization, digital technologies.

Аннотация: Эконометрический анализ эффективности предприятий легкой промышленности и развитие их экономической деятельности являются актуальными задачами. В статье рассматриваются методы повышения эффективности использования ресурсов, улучшения качества продукции, снижения производственных затрат и усиления конкурентоспособности. С использованием эконометрических моделей и современных аналитических методов изучаются возможности количественной и качественной оценки деятельности предприятий легкой промышленности. Такой подход способствует принятию эффективных управленческих решений и оказывает положительное влияние на развитие национальной экономики.

Ключевые слова: предприятия легкой промышленности, SWOT и PESTEL-анализ, оптимальные методы оценки, глобализация, цифровые технологии.

KIRISH

Yengil sanoat korxonalarini samaradorligini ekonometrik modellashtirish orqali tahlil qilish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shu bilan bir qatorda, mahalliy yengil sanoat korxonalarini global bozorda muvaffaqiyat qozonishi uchun o'z faoliyatining samaradorligini baholash va optimallashtirish imkoniyatlariga ega bo'lishi lozim. Birinchidan, samaradorlikni baholash korxonalarining resurslarini maqsadli va samarali yo'naltirishga yordam beradi. Samaradorlik baholash usullari korxonalar uchun zarur bo'lgan resurslarni optimal taqsimlashda katta rol o'ynaydi. Ikkinchidan, yengil sanoat sohasida xom ashyo, ishchi kuchi va kapitalni samarali boshqarish korxonalar xarajatlarini kamaytirishga va foydani oshirishga yordam beradi.

Uchinchidan, baholash usullari bu jarayonni tahlil qilish, korxonaning innovatsion darajasini baholash, modernizatsiya natijalarini o'lchash va resurslarni yangilash zarurligini ko'rsatib beradi. To'rtinchidan, optimal baholash usullari, masalan, ko'p mezonli tahlil, iqtisodiy ko'rsatkichlar, samaradorlik indekslari, SWOT va PESTEL tahlillari yordamida yengil sanoat korxonalarini uchun samarali qarorlar qabul qilish imkoniyatini beradi. Bu korxonaning bozor talablari va ichki resurslariga mos ravishda rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda yordam beradi. Beshinchidan, samaradorlikni optimal baholash usullari yordamida korxonalar mahsulot sifatini xalqaro talablar darajasida ushlab turishga erishadi. Bu esa eksport imkoniyatlarini kengaytiradi va korxonani xalqaro bozorda barqaror o'sishga undaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini oshirish va ularni modellashtirish bo'yicha tadqiqotlar ko'plab olimlar tomonidan olib borilgan. Xususan, R. Solouning iqtisodiy o'sish nazariyasida ishlab chiqarish omillarining samaradorligi va resurslarni qayta taqsimlashning ahamiyati ta'kidlangan. U samaradorlikni o'lchashda ishlab chiqarish funksiyalariga asoslanishni tavsiya etadi.

Shuningdek, C. Cobb va P. Douglasning klassik ishlab chiqarish funksiyasi modeli ko'plab iqtisodchilar tomonidan yengil sanoat tarmoqlarini tahlil qilishda qo'llanilgan. Ushbu modelda ishlab chiqarish hajmining o'zgarishi mehnat va kapitalning ulushlariga bog'liqligi o'rganiladi.

Keyingi yillarda Stiglitz va Senning ijtimoiy-iqtisodiy modellashtirish ishlari korxonalarining samaradorligini baholashda muhim yo'nalishlarni ko'rsatib berdi. Ular samaradorlikni faqat iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan emas, balki ijtimoiy omillar bilan ham bog'lash zarurligini ta'kidlashgan.

O'zbekiston iqtisodiyotini tahlil qilishda A. S. Umurzoqovning ilmiy ishlari diqqatga sazovordir. U yengil sanoatning milliy iqtisodiyotdagi o'rni va uning eksport salohiyatini oshirish masalalarini ko'taradi. Umurzoqovning tadqiqotlari milliy sanoat korxonalarini boshqarishda strategik yondashuvni qo'llash zarurligini ko'rsatadi.

Shuningdek, S. Ch. Kholdarov yengil sanoat korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun iqtisodiy-matematik modellashtirish usullarini qo'llash imkoniyatlarini o'rgangan. Uning ishlari mahalliy korxonalar faoliyatini baholash va ularga mos iqtisodiy modellarni ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Hozirgi zamonaviy tadqiqotlar orasida R. Koopmansning ishlab chiqarish samaradorligini tahlil qilish usullari ham alohida o'rin tutadi. U samaradorlikni baholash uchun ma'lumotlarni rivojlantirilgan tahlil (Data Envelopment Analysis) usulidan foydalangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Yengil sanoat korxonalarini samaradorligini globallashtirish sharoitida optimal baholash uchun bir nechta usullar mavjud bo'lib, ular korxonaning ichki va tashqi ko'rsatkichlarini baholash hamda samaradorlikni oshirish imkoniyatlarini tahlil qilishda qo'l keladi. SWOT (kuchli va kuchsiz tomonlar, imkoniyatlar va tahdidlar) va PESTEL (politika, iqtisodiyot, ijtimoiy, texnologik, ekologik va huquqiy omillar) tahlillari yengil sanoat korxonalarini uchun raqobatbardoshlik omillarini aniqlashda yordam beradi. Bu usullar korxonalar faoliyatining tashqi va ichki jihatlari har tomonlama o'rganish uchun qo'llanadi.

Benchmarking usuli o'xshash korxonalar bilan solishtirish orqali samaradorlik ko'rsatkichlarini baholash imkonini beradi. Bu usulda xalqaro miqyosda raqobatchi korxonalar tajribasini o'rganish va ular bilan taqqoslash yo'li bilan rivojlanish imkoniyatlari aniqlanadi. Samaradorlikni o'lchashning matematik usullaridan biri bo'lib, u korxonaning resurslarini foydali ishlatishini tahlil qiladi. Bu usul yordamida korxonalar natijalarining kiritilgan resurslarga nisbatan qanchalik samarali ekanligi aniqlanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi kunda tarmoqning mamlakatlar yalpi ichki mahsulotidagi ulushi, hususan AQShda 0,3 foiz, Italiyada 2,7 foiz, Ruminiyada 1,5 foiz, Germaniyada 0,6 foiz, Fransiyada 0,5 foiz, Portugaliyada 2,9 foiz, Turkiyada 9,9 foiz, Xitoyda 6,7 foiz, Hindistonda 2,3 foiz, Pokistonda 8,5 foiz, Yaponiyada 1,3 foiz, Tailandda 4,5 foizni tashkil etadi¹. Rivojlangan Yevropa mamalakatlari (YEI)da yengil sanoat mahsulotlari aylanmasi 150 mlrd. AQSh dollaridan, investitsiyalar hajmi 5 mlrd AQSh dollaridan, eksport hajmi 60 mlrd AQSh dollaridan, import hajmi 106 mlrd AQSh dollaridan ortib ketdi. To'qimachilik va kiyim ishlab chiqarish korxonalarini soni 143 mingdan ko'p bo'lib, ularda 1,3 mln dan ortiq xodimlar faoliyat yuritmoqdalar². Jahon yengil sanoatida bandlik ko'rsatkichi Xitoyda 215 mln, Hindistonda 45 mln, Turkiyada 938 ming, Tailandda 583 ming, Rossiya Federativ Respublikasida 300 ming, Italiyada 286 ming, Ruminiyada 147 ming, Polshada 143 ming, Portugaliyada 119 ming, Germaniyada 118 ming, Fransiyada 78 ming kishini tashkil etadi. Yevropa davlatlari, Turkiya, Marokash, Shimoliy va Janubiy Amerika, Arab davlatlari, Koreya va Yaponiyaga matotrikotaj va tayyor kiyim-kechak va trikotaj mahsulotlarini eksport qilishda 2024-yil 1-yanvargacha bo'lgan muddatga transport xarajatlarining 70 foiz kompensatsiya uchun subsidiyalar berilishi³ belgilab qo'yildi.

Umuman olganda, korxonalar samaradorligini baholash yondoshuvlari bir-biridan samaradorlik tushunchasining qabul qilingan tavsifidan, davrning ijtimoiy-iqtisodiy-siyosiy muhitidan kelib chiqib farqlanishi

1 <http://www.textilesinthenews.org/wp-content/uploads/2023/03/2023-State-of-Industry-Speech-FINAL.pdf>

2 Facts & Key Figures 2022. Of the european textile and clothing industry. EURATEX, Economic and Statistics. P-32 // https://euratex.eu/wp-content/uploads/EURATEX_FactsKey_Figures_2022rev-1.pdf

3 Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash, to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini tubdan isloh qilish hamda sohaning eksport salohiyatini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, Toshkent sh., 2023-yil 10-yanvar, PF-2-son. / <https://lex.uz/uz/docs/-6351331> / <https://data.egov.uz/data/6107cf112a2e256d868e86c8>

uzoq muddatli tendensiyada kuzatilishi, mazkur jihatlar ahamiyatini pasaytiradi, biroq, ayni vaqtda korxonalar samaradorligini baholash tushunchasi tizimlashgan holda umumiy, yaxlit tavsifiga ega bo'la boshladi. Bu faqat korxonalarning turli tomonlari va turli tomonlardan qaralishi asosida shakllanmoqda.

Tadqiqotimiz jarayonida Qashqadaryo viloyatidagi "Oqsaroy Vortex" MChJ, "Cluster Khilal" MChJ, "Cottonroad" MChJ, "LT Textile International" MChJ yengil sanoat korxonalarining iqtisodiy faoliyati o'rganildi. Korxonalar iqtisodiy samaradorligini baholashda nisbiy ko'rsatkichlardan foydalanamiz (2-jadval).

1-jadval. Yengil sanoat korxonasi samaradorligining nisbiy ko'rsatkichlari, foizda⁴.

Ko'rsatkichlar	"Oqsaroy Vortex" MChJ			"Cluster Khilal" MChJ			"Cottonroad" MChJ			"LT Textile International" MChJ		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Mahsulot rentabelligi	12,09	12,68	16,73	20,00	22,72	25,94	5,59	10,09	7,42	19,14	22,64	27,34
Sotish rentabelligi	9,73	10,43	14,95	18,01	19,17	22,27	1,20	3,82	0,03	20,04	19,63	26,80
Aktivlar rentabelligi	4,39	4,74	6,19	7,19	7,70	8,30	2,01	3,42	2,38	6,94	8,17	9,70

1-jadvalga asoslanib, har bir korxonaning rentabellik ko'rsatkichlari tahlil qilinadi. "Oqsaroy Vortex" MChJ: 2021-yilda mahsulot rentabelligi 12,09% bo'lib, 2022-yilda 12,68% ga, 2023-yilda esa 16,73% ga oshgan. Bu barqaror o'sishni ko'rsatib, korxonaning mahsulotlaridan keladigan foydasini oshirib borayotganligini bildiradi. "Cluster Khilal" MChJ: 2021-yilda mahsulot rentabelligi 20,00% ni tashkil qilgan va har yili oshib, 2023-yilda 25,94% ga yetgan. Bu kompaniyaning mahsulot rentabelligi yuqori va barqaror o'sish trendini saqlab qolgan. "Cottonroad" MChJ: 2021-yilda 5,59% bo'lsa, 2022-yilda sezilarli o'sib 10,09% ga chiqqan, ammo 2023-yilda yana 7,42% ga tushgan. Bu kompaniyada mahsulot rentabelligi barqaror emas. "LT Textile International" MChJ: 2021-yilda 19,14% bo'lgan mahsulot rentabelligi, 2023-yilda 27,34% ga yetgan. Bu kompaniya rentabellikni har yili oshirishga muvaffaq bo'lgan. Sotish rentabelligi: "Oqsaroy Vortex" MChJ: 2021-yilda sotish rentabelligi 9,73% bo'lib, 2022-yilda 10,43% va 2023-yilda 14,95% ga oshgan. Bu kompaniya sotish rentabelligi bo'yicha o'sishni davom ettirgan. "Cluster Khilal" MChJ: 2021-yilda 18,01% bo'lgan sotish rentabelligi 2023-yilda 22,27% ga ko'tarilgan. Bu o'sish korxonaning samaradorligini namoyish etadi. "Cottonroad" MChJ: 2021-yilda 1,20% bo'lgan sotish rentabelligi 2022-yilda 3,82% gacha oshgan, ammo 2023-yilda deyarli yo'q bo'lib, 0,03% ga tushgan. Bu kompaniyada sotish rentabelligi past darajada va moliyaviy samaradorlikdagi muammolar mavjud. "LT Textile International" MChJ: 2021-yilda 20,04% bo'lib, 2023-yilda 26,80% ga ko'tarilgan. Bu kompaniya sotishdan foydalilikni sezilarli darajada oshirgan. Aktivlar rentabelligi: "Oqsaroy Vortex" MChJ: 2021-yilda aktivlar rentabelligi 4,39% bo'lib, 2023-yilda 6,19% ga ko'tarilgan. Aktivlardan foydalanish samaradorligi o'sayotganini ko'rsatadi. "Cluster Khilal" MChJ: Aktivlar rentabelligi 2021-yilda 7,19% ni tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilda 8,30% ga yetgan. Bu aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirgan. "Cottonroad" MChJ: 2021-yilda aktivlar rentabelligi 2,01% bo'lib, 2022-yilda 3,42% gacha oshgan, ammo 2023-yilda yana 2,38% ga tushgan. Bu kompaniyada aktivlar rentabelligi barqaror emas. "LT Textile International" MChJ: 2021-yilda aktivlar rentabelligi 6,94% bo'lsa, 2023-yilda 9,70% ga yetgan. Bu kompaniya aktivlardan samarali foydalanishni ko'rsatmoqda.

Umuman, "Cluster Khilal" va "LT Textile International" kompaniyalari mahsulot, sotish, va aktivlar rentabelligi bo'yicha yuqori va barqaror o'sish ko'rsatgan. Bu ularning samarador va foydali faoliyat olib borayotganini bildiradi. "Oqsaroy Vortex" kompaniyasi ham rentabellik ko'rsatkichlarini oshirib borgan va ijobiy o'sishga ega. "Cottonroad" kompaniyasida esa sotish va aktivlar rentabelligi bo'yicha sezilarli tebranishlar mavjud. Xususan, sotish rentabelligi pasayib ketgan, bu esa korxonaning sotishdagi samaradorligini oshirish zarurligini ko'rsatadi. Bu tahlillar asosida kompaniyalar uchun samaradorlikni oshirish va moliyaviy ko'rsatkichlarni yaxshilash strategiyalari ishlab chiqilishi kerak.

Ko'rish mumkinki, korxonalarning iqtisodiy samaradorligi mezon qiymatlaridan ancha yuqori. Mahsulot rentabelligi va aktivlar rentabelligi korxonaning moliyaviy ko'rsatkichlari haqida tushuncha beradigan muhim moliyaviy ko'rsatkichlardir, lekin ular biznesning turli jihatlariga qaratilganligi bilan ajralib turadi. Xususan, mahsulot rentabelligi alohida mahsulotlar yoki mahsulot qatorlari tomonidan ishlab chiqarilgan foydani o'Ichaydi. U mahsulotdan olingan daromadni ushbu mahsulotni ishlab chiqarish, sotish va tarqatish bilan bog'liq xarajatlar bilan taqqoslaydi. Ushbu ko'rsatkich kompaniyaga qaysi mahsulotlar uning umumiy rentabelligiga ko'proq hissa qo'shayotganini va qaysi biri kamroq muvaffaqiyatli bo'lishi mumkinligini tushunishga yordam beradi. Aktivlarning

⁴ Qashqadaryo viloyati moliya boshqarmasi va "Oqsaroy Vortex" MChJ, "Khilal Textile" MChJ, "Cottonroad" MChJ, "LT Textile International" MChJ ma'lumotlari asosida muallif tomonidan hisoblab chiqilgan

rentabelligi kompaniyaning umumiy aktivlaridan foyda olish samaradorligini baholaydigan kengroq moliyaviy ko'rsatkichdir. U korxonaning sof daromadini uning o'rtacha umumiy aktivlariga bo'lish yo'li bilan hisoblanadi. U daromad olish uchun o'z aktivlaridan qanchalik yaxshi foydalanayotganini ko'rsatadi. Agar korxonaning mahsulotlari yuqori rentabellikka ega bo'lsa, bu korxonaning umumiy rentabelligiga va o'z navbatida uning sof daromadiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yuqori sof daromad, o'rtacha umumiy aktivlarga bo'linganda, yuqori aktivlar rentabelligiga olib keladi.

Yuqoridagi yengil sanoat korxonasi samaradorligining nisbiy ko'rsatkichlari va sanoat ishlab chiqarish hajmini o'zgaruvchanligini kamaytirish, o'sish sur'atlarini anglashni osonlashtirish, o'zaro bog'liqlikni aniqlash, ekstremal qiymatlarni boshqarish va ma'lumotlarni taqsimotini yaxshilash maqsadida ko'rsatkichlarni natural logarifmga o'tkazamiz. Tabiiy logarifmlar ko'p ma'lumot to'plamlari uchun normal taqsimotga yaqinlashtirishga yordam beradi, bu esa statistik tahlilning aniqroq natijalarga olib kelishini ta'minlaydi. Shunday qilib, natural logarifmga o'tkazish sanoat ishlab chiqarish hajmi bo'yicha tahlillarni osonlashtiradi va aniqroq tushunchalarni beradi (2-jadval).

2-jadval. Qashqadaryo viloyati yengil sanoat ishlab chiqarish hajmi va unga ta'sir etuvchi omillarning miqdoriy aniqlanishi⁵.

Yillar	Ko'rsatkichlar (natural logarifmda)				
	Yengil sanoat ishlab chiqarish hajmi Y	Yengil sanoatga kiritilgan investitsiyalar hajmi X1	Yengil sanoatning eksport hajmi X2	Yengil sanoat band ayollar X3	Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish hajmi X4
2002	5,6235	4,6242	2,6750	2,3335	7,3731
2003	5,6731	4,6438	3,1568	2,5141	7,4314
2004	5,7326	4,6006	3,2886	2,6005	7,5019
2005	5,8135	4,6319	3,3919	2,6568	7,5871
2006	5,8852	4,6361	3,5767	2,6801	7,6397
2007	5,9496	4,6706	3,7758	2,7321	7,7046
2008	5,9989	4,8156	3,9064	2,8405	7,7638
2009	6,0675	4,7903	4,0175	2,8845	7,8078
2010	6,1372	4,7315	4,1132	2,9554	7,8642
2011	6,2082	4,7475	4,6184	3,0191	7,9207
2012	6,2888	4,7887	4,8554	3,0663	7,9993
2013	6,3952	5,1046	4,7949	3,1335	8,0549
2014	6,4796	5,2692	4,2413	3,1492	8,1183
2015	6,5779	5,4949	4,3634	3,1759	8,1757
2016	6,6624	5,7282	4,4700	3,2503	8,2401
2017	6,7828	5,9011	4,0301	3,3219	8,2992
2018	6,8925	6,3250	4,5235	3,3560	8,3369
2019	7,0547	6,4716	4,9845	3,3638	8,3563
2020	7,1136	6,5337	5,0365	3,3883	8,3704
2021	7,2035	6,5712	4,5587	3,3791	8,4035
2022	7,2841	6,7906	5,1049	3,4081	8,4480
2023	7,3923	6,8509	5,3592	3,4222	8,4949

2-jadvalda yengil sanoat ishlab chiqarish hajmi 2002-yildan 2023-yilgacha doimiy ravishda oshib borgan. 2002-yilda 5.6235 bo'lgan bu ko'rsatkich 2023-yilda 7.3923 ga yetgan. Bu yengil sanoat ishlab chiqarishining muntazam o'sishini va tarmoqda iqtisodiy o'sish va samaradorlik oshayotganini ko'rsatadi. Investitsiyalar hajmi sezilarli darajada oshgan. 2002-yilda 4.6242 bo'lgan bu ko'rsatkich 2023-yilda 6.8509 ga yetgan. Investitsiyalardagi o'sish sanoatni rivojlantirishga e'tibor kuchayib borayotganini bildiradi va bu ishlab chiqarish hajmini oshirishda muhim omil bo'lgan. Eksport hajmi ham jadal ravishda oshib borgan. 2002-yilda 2.6750 bo'lgan eksport hajmi 2023-yilda 5.3592 ga yetgan. Bu yengil sanoat mahsulotlariga xalqaro bozorda talab

⁵ Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan

ortayotganidan va eksportning umumiy ishlab chiqarish hajmiga qo'shayotgan hissasidan dalolat beradi. Ayollar bandligi ko'rsatkichi ham o'sgan, lekin boshqa ko'rsatkichlarga nisbatan o'sish sur'ati pastroq. 2002-yilda 2.3335 bo'lgan bu ko'rsatkich 2023-yilda 3.4222 ga yetgan. Bu esa ayollar uchun ish o'rinlarini yaratish sohasida ijobiy tendensiyani bildiradi. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish hajmi ham oshib borgan va bu o'sish yengil sanoat bilan bog'liq resurslar va xomashyo ta'minoti yaxshilanganini ko'rsatadi. 2002-yilda 7.3731 bo'lgan ko'rsatkich 2023-yilda 8.4949 ga yetgan. Jadvaldagi ko'rsatkichlar o'sish tendensiyasiga ega bo'lib, yengil sanoatdagi ishlab chiqarish hajmi va eksport hajmi bilan birga investitsiyalar hajmi ham ortgan. Bu o'sish natijasida yengil sanoatda barqaror rivojlanish kuzatilmoqda. Ayollar bandligi ko'rsatkichi nisbatan sekin o'sayotgan bo'lsa-da, bu sohada bandlikni oshirish borasida ham ijobiy o'zgarishlar mavjud. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish hajmi bilan bog'liq o'sish esa umumiy iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydi.

3-jadval. Qashqadaryo viloyati yengil sanoat ishlab chiqarish hajmi (LIV)ni prognozlash uchun ishlab chiqilgan ko'p omilli regression modelining monandlik ko'rsatkichlari⁶.

O'zgaruvchilar	Koeffitsiyentlar	Std. xatolik	t-statistika	P-qiyamat
Y	0.307016	0.031725	9.677387	0.0000
X1	0.107892	0.029526	3.654142	0.0020
X2	-0.458726	0.276042	-2.581598	0,0194
X3	1.123772	0.294558	3.815109	0.0014
C	-3.288472	1.436369	-2.289433	0.0351
Determinatsiya koeffitsiyenti	0.996222	Bog'liq o'zgaruvchining o'rtacha qiymati		6.418942
Tekislangan determinatsiya koeffitsiyenti	0.995333	Bog'liq o'zgaruvchining standart chetlanishi		0.561293
Regressiyaning standart xatoligi	0.038347	Akaike axborot mezoni		-3.487586
Qoldiqlar kvadratlari yig'indisi	0.024998	Shvarnsing axborot mezoni		-3.239622
Maksimal o'xshashlik funksiyasi qiymati	43.36345	Hannan-Kuin mezoni		-3.429173
F-statistika	1120.575	Darbin-Uotson statistikasi		1.786089
Prob(F-statistic)	0.000000			

3-jadvalda bog'liq o'zgaruvchi sifatida LNY ko'rsatilgan va eng kichik kvadratlar (OLS) usuli yordamida model tuzilgan. Y (0.307016): Bu o'zgaruvchining LNY ga ta'siri ijobiy va kuchli. Koeffitsiyentning qiymati 0.307016 bo'lib, P-qiyamati 0.0000 ga teng, ya'ni bu natija 1% ahamiyat darajasida ishonchli hisoblanadi. Bu shuni anglatadiki, Y ning 1 birlik o'sishi LNY ni o'rtacha 0.307 birlikka oshiradi. X1 (0.107892). Investitsiyalar (X1) o'zgaruvchisi ham LNY ga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. P-qiyamati 0.0020 bo'lib, bu ta'sir statistik jihatdan ahamiyatli. X1 ning 1 birlikka oshishi LNY ning 0.107 birlikka oshishiga sabab bo'ladi. X2 (-0.458726): Eksport (X2) o'zgaruvchisi esa LNY ga teskari ta'sir ko'rsatmoqda. Koeffitsiyentning qiymati -0.458726 va P-qiyamati 0.0194 ga teng, ya'ni u 5% ahamiyat darajasida statistik jihatdan ishonchli. Bu X2 ning o'sishi LNY ni kamaytirishini bildiradi. X3 (1.123772): Ayollar bandligi (X3) o'zgaruvchisi LNY ga kuchli ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Koeffitsiyentning qiymati 1.123772 va P-qiyamati 0.0014 ga teng bo'lib, bu juda ahamiyatli natija. X3 ning 1 birlik o'sishi LNY ni 1.123 birlikka oshiradi. C (-3.288472): Konstanta yoki doimiy koeffitsiyent qiymati -3.288472 bo'lib, P-qiyamati 0.0351 ga teng. Bu qiymat 5% ahamiyat darajasida statistik jihatdan ishonchli. Determinatsiya koeffitsiyenti (R^2) = 0.996222: Ushbu ko'rsatkich modeldagi bog'liq o'zgaruvchining o'zgarishini 99.6% tushuntirishini ko'rsatadi, bu juda yuqori natija va modelning ma'lumotlarga yaxshi moslashganligini bildiradi. Tekislangan determinatsiya koeffitsiyenti (Adjusted R^2) = 0.995333: Bu ko'rsatkich ham yuqori bo'lib, modelning umumiy sifatini tasdiqlaydi. Ya'ni, kiritilgan o'zgaruvchilar modelni deyarli mukammal tushuntiradi. F-statistika (1120.575) va Prob(F-statistic) = 0.000000: Ushbu natijalar modelning umumiy ahamiyatligini tasdiqlaydi. F-statistikaning yuqori qiymati va P-qiyamatning 0 ga tengligi modelda kiritilgan barcha o'zgaruvchilar sezilarli ta'sir ko'rsatishini bildiradi. Darbin-Uotson statistikasi (1.786089): Ushbu statistik ko'rsatkich qoldiqlar orasidagi

6 Muallif tomonidan tuzilgan

autokorrelyatsiyani baholash uchun ishlatiladi. 2 ga yaqin qiymat autokorrelyatsiyaning yo'qligini ko'rsatadi. 1.786089 qiymati esa autokorrelyatsiyaning past darajada ekanligini bildiradi. Regressiyaning standart xatoligi (0.038347): Ushbu qiymat qoldiqlar o'rtacha qiymatdan qanchalik uzoqlashganini ko'rsatadi. Kichik qiymat modelning yuqori aniqlikka ega ekanligini bildiradi. Akaike, Shvarts va Hannan-Kuin mezonlari: Bu ko'rsatkichlar modelni tanlashda ishlatiladi. Kichikroq qiymatlar modelning sifatini yaxshiroq ekanini ko'rsatadi. Ishlab chiqarish hajmi (Y) va investitsiyalar (X1) bog'liq o'zgaruvchiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va bu ta'sirlar statistik jihatdan ahamiyatli. Eksport (X2) bog'liq o'zgaruvchiga teskari ta'sir ko'rsatmoqda, bu esa eksportning LNY ni kamaytirishini anglatadi. Ayollar bandligi (X3) esa bog'liq o'zgaruvchiga juda kuchli va ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda, bu esa ayollar bandligining sanoat rivojlanishiga sezilarli hissa qo'shayotganligini bildiradi. Model o'zgaruvchilarning LNY ga ta'sirini yuqori aniqlik bilan tushuntiradi va umumiy model statistik jihatdan sezilarli ahamiyatga ega.

Mazkur modelning matematik tavsifini quyidagicha yozish mumkin:

$$Y = -3,2885 * X1^{0.307} * X2^{0.108} * X3^{-0.459} * X4^{1.124}$$

Bu modelda Y bog'liq o'zgaruvchi, va X1, X2, X3, X4 mustaqil o'zgaruvchilar bo'lib, har birining Y ga ta'siri darajaviy ko'rsatkichlar orqali ifodalangan. Ushbu model nisbatan kuch xususiyatiga ega bo'lib, mustaqil o'zgaruvchilarning Y ga nisbiy ta'sirini baholashda foydali.

Konstanta (doimiy qiymat) = -3.2885. Modelning boshlang'ich qiymati sifatida -3.2885 doimiy koeffitsiyenti ishlatilgan. Bu qiymat boshqa o'zgaruvchilar nol bo'lganda Y ning qiymatini ko'rsatadi. Biroq, modelda logarifmik transformatsiya ishlatilgani sababli, konstanta o'zgaruvchilar ta'siriga nisbatan bazaviy darajani belgilashda ishlatiladi. X1 (Yengil sanoat ishlab chiqarish hajmi): Exponent = 0.307. X1 o'zgaruvchisining eksponenti 0.307 bo'lib, bu o'zgaruvchining Y ga ijobiy ta'sir ko'rsatayotganini bildiradi. Ya'ni, X1 ning 1% o'sishi Y ning taxminan 0.307% ga o'sishiga sabab bo'ladi. Bu shuni ko'rsatadiki, yengil sanoat ishlab chiqarish hajmining oshishi Y ga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. X2 (Investitsiyalar hajmi): Exponent = 0.108. X2 o'zgaruvchisi uchun eksponent 0.108 bo'lib, bu qiymat X2 ning Y ga ta'siri nisbatan kichik ekanini bildiradi. X2 ning 1% ga oshishi Y ning taxminan 0.108% ga oshishiga olib keladi. Bu esa investitsiyalarning Y ga ahamiyatli, ammo nisbatan kichikroq ijobiy ta'sir ko'rsatayotganini bildiradi. X3 (Eksport hajmi): Exponent = -0.459. X3 o'zgaruvchisi uchun eksponent -0.459, bu esa eksport hajmining Y ga teskari ta'sir ko'rsatishini anglatadi. Eksportning 1% ga oshishi Y ning taxminan 0.459% ga kamayishiga sabab bo'ladi. Bu eksportning o'sishi natijasida Y ga qarshi ta'sir ko'rsatayotganini va salbiy ta'sir kuchli ekanini ko'rsatadi. X4 (Ayollar bandligi): Exponent = 1.124. X4 o'zgaruvchisi uchun eksponent 1.124, bu esa ayollar bandligining Y ga kuchli ijobiy ta'sir ko'rsatishini bildiradi. X4 ning 1% ga oshishi Y ning taxminan 1.124% ga oshishiga olib keladi. Ayollar bandligi Y ni oshirishda katta ahamiyatga ega. Modeldagi har bir o'zgaruvchining Y ga ta'siri eksponent ko'rsatkichlar orqali belgilanadi. X1 va X4 ning ta'siri ijobiy va kuchli, ayniqsa ayollar bandligi X4 katta ahamiyatga ega. X3 ning ta'siri esa teskari va salbiy. Bu eksport hajmining oshishi Y ni kamaytirishi mumkinligini bildiradi. X2 ning ta'siri ijobiy, ammo nisbatan kichik. Shu bilan birga, investitsiyalar hajmi Y ga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda, ammo uning ta'siri ayollar bandligi va ishlab chiqarish hajmiga nisbatan pastroq. Ushbu model yordamida Y ning o'zgarishini turli omillar orqali baholash mumkin, va koeffitsiyentlar mustaqil o'zgaruvchilarning nisbiy o'zgarishlarga qanday ta'sir ko'rsatishini ifodalaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yengil sanoat korxonalarini samaradorligini ekonometrik modellashtirish va optimal baholash usullari orqali tahlil qilish ushbu tarmoqni raqobatbardosh va barqaror rivojlantirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Mazkur yondashuv korxonalarning moliyaviy barqarorligi, rentabellik darajasini oshirish, texnologik yangiliklarni joriy etish va mehnat unumdorligini yaxshilashda keng imkoniyatlar yaratadi.

Tahlil jarayonida iqtisodiy-matematik modellar, VBA (qiymatli baholash usuli) va boshqa zamonaviy optimallashtirish usullari asosida strategiyalar ishlab chiqilishi korxonalarining resurslardan samarali foydalanishini ta'minlash bilan birga, ularning operatsion samaradorligini oshiradi. Bunday yondashuv nafaqat ishlab chiqarish jarayonlarining optimallashtirishiga, balki korxonalar boshqaruvining strategik rivojlanishiga ham katta hissa qo'shadi.

Shu bilan birga, ushbu usullar yordamida yengil sanoat korxonalarini ichki bozorda mustahkam o'rin egallab, xalqaro bozorda raqobatbardoshligini oshirishi, innovatsion rivojlanishni jadallashtirishi va yangi bozor segmentlariga kirib borishi mumkin. Ayniqsa, resurslardan oqilona foydalanish va texnologik yangiliklarni tatbiq etish orqali ekologik barqarorlikni ta'minlash ham mazkur korxonalarining uzoq muddatli muvaffaqiyatiga zamin yaratadi.

Yengil sanoat korxonalari samaradorligini oshirishda ekonometrik modellashtirishning qo'llanilishi innovatsion yechimlar orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga, iqtisodiy natijadorlikka erishishga va tarmoqning global miqyosdagi pozitsiyalarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bunda iqtisodiy, texnologik va ekologik omillarni bir butun sifatida baholash va ularga mos strategiyalar ishlab chiqish ustuvor ahamiyat kasb etadi. Bu esa nafaqat yengil sanoat korxonalari, balki butun iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Foydalanilgan adabiyot va manbalar

1. Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash, to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini tubdan isloh qilish hamda sohaning eksport salohiyatini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, Toshkent sh., 2023-yil 10-yanvar, PF-2-son. / <https://lex.uz/uz/docs/-6351331> / <https://data.egov.uz/data/6107cf112a2e256d868e86c8>
2. Aleks S. et al (2022). Implementing circular business models in the textile and clothing industry. Journal of Cleaner Production, Volume 378, 10 December 2022, 134492. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.134492>
3. Chenchen W. et al. (2022). An evaluation of the international trade-related CO2 emissions for China's light industry sector: A complex network approach. Sustainable Production and Consumption, Volume 33, September 2022, Pages 101-112. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2022.06.023>
4. Ильясов, Б.Г. и др. Моделирование системных показателей оценки эффективности научных школ. Программные продукты и системы, № 2 (110), 2015. – стр. 5-12.
5. Qashqadaryo viloyati moliya boshqarmasi va "Oqsaroy Vortex" MChJ, "Khilal Textile" MChJ, "Cottonroad" MChJ, "LT Textile International" MChJ ma'lumotlari asosida muallif tomonidan hisoblab chiqilgan.
6. <https://www.textilesinthenews.org/wp-content/uploads/2023/03/2023-State-of-Industry-Speech-FINAL.pdf> Facts & Key Figures 2022. Of the European textile and clothing industry. EURATEX, Economic and Statistics. P-32 14. https://euratex.eu/wp-content/uploads/EURATEX_FactsKey_Figures_2022rev-1.pdf
7. <https://uzts.uz/oztoqimachilikisanoat>.
8. O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy holati. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi axborotnomasi/ Toshkent – 2023 y., 519 b.
9. [[https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/industry-2/O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi rasmiy ma'lumotlari](https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/industry-2/O'zbekiston%20Respublikasi%20Prezidenti%20huzuridagi%20statistika%20agentligi%20rasmiy%20ma'lumotlari)]([https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/industry-2/O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi rasmiy ma'lumotlari](https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/industry-2/O'zbekiston%20Respublikasi%20Prezidenti%20huzuridagi%20statistika%20agentligi%20rasmiy%20ma'lumotlari)).

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

